

Estudio lógico de las funciones proposicionales obtenidas en los primeros estadios clínicos de la esquizofrenia

J. M. GARCIA ARROYO*.

Resumen.—En el presente trabajo hemos intentado estudiar las expresiones verbales de los pacientes que inician un cuadro esquizofrénico utilizando la lógica formal. El resultado consistió en que dichas expresiones verbales se constituían en su mayoría como «funciones proposicionales». Se trata de estructuras que pueden distinguirse, desde el punto de vista lógico, de las proposiciones y fueron estudiadas por primera vez por Frege, Russel y Whitehead. Se observó también que las funciones proposicionales se completaban más tarde cuando aparecía el delirio, entonces surgen las típicas proposiciones falsas tomadas por el paciente como ciertas, características lógicas del delirio. **PALABRAS CLAVE:** Delirio. Humor delirante. Lógica formal. Función proposicional. Proposición. Esquizofrenia.

Summary.—In the present work we have tried to study the verbal expressions of patients who begin a schizophrenic clinic, using the formal logic. The result was that this verbal expressions were constituted in the most as «propositional function». These structures were studied in the first time for Frege, Russell and Whitehead, and can be separated, of this viewpoint logic, of the propositions. We observed that this «propositional functions» finished them later when the delusion appeared, then the typical wrong propositions which the patients believe right came out. This is the logical characteristic of the delusions. **KEY WORDS:** Delusion. Formal logic. Propositional function. Delirious mood. Proposition. Schizophrenia.

INTRODUCCION

En trabajos anteriores hemos presentado el análisis lógico de las verbalizaciones de sujetos que deliraban revelándose, como resultado, claras estructuras proposicionales (1), pero es evidente que los delirios no aparecen ni clínica ni lógicamente de una manera acabada sino que, anteriormente, en sus primeros estadios clínicos, es posible recoger formulaciones verbales del paciente que resultan muy características y que se repiten con cierta frecuencia, como efectivamente pusieron de manifiesto numerosos autores (Jaspers, 1946, Conrad, 1963, López-Ibor, 1953...). Son estas formulaciones verbales y su análisis lógico el objeto a tratar en las líneas que siguen.

* Psiquiatra. Equipo de Salud Mental del distrito sanitario «Macarena».

1. Sobre este punto puede consultarse fundamentalmente nuestros dos trabajos: «Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido delirante» y «Análisis mediante la lógica borrosa (o vaga) de la degradación de estructuras delirantes», ambos publicados en *Anales de Psiquiatría* (consultar bibliografía).

El estudio de los comienzos de los cuadros delirantes ha sido un común denominador de casi todos los psicopatólogos clásicos, concretamente esta evolución ha sido puesta claramente de manifiesto en el caso de la esquizofrenia. Antes de la aparición de esta «conciencia anormal de significación» que es el delirio (Jaspers, 1946) y que nunca falta totalmente en ningún cuadro esquizofrénico (Conrad, 1963). Es característico encontrar un conjunto de fenómenos que se constituían como un estado premorbo del paciente. En este sentido se pronunciaba Clerembault (1942) cuando dejó escrito que «en el momento en que aparece el delirio la psicosis es ya vieja».

El primero que subrayó cómo el delirio surge en consecuencia con determinados sentimientos y pasiones especiales fue Hagen en 1870 (Hagen, 1879), denominándole a este estado afectivo tan particular con el hombre de «humor delirante». A partir de entonces fue estudiado sistemáticamente por numerosos autores, resultado de lo cual fue la aparición de distintas descripciones y las diferentes denominaciones para referirse al mismo fenómeno, de estas últimas son comunes encontrar las siguientes: «Temple delirante» (Jaspers, 1946), «Esquizoforia» (López-Ibor, 1953), «Trema» (Conrad, 1963), «Predelirio» o «Humor predelirante» (Alonso Fernández, 1979).

Una característica importante del humor delirante es su constancia, tal como afirma Conrad (1963): «apenas hay un caso de esquizofrenia incipiente en que falte totalmente esta vivencia característica». Vivencialmente, se trata de algo completamente nuevo y desconocido para la experiencia anterior del paciente (López Ibor, 1953), de manera que es común que el sujeto no sepa exactamente qué le pasa, debiéndose ello a ser algo nuevo para él y a la posibilidad de no ser vivenciado. Ello provoca, además, las correspondientes dificultades de expresión que se detectan en la clínica. Si es vivenciado, el paciente se encuentra en un estado de ánimo vago e indeterminado, no equiparable a ningún estado de ánimo normal (López-Ibor, 1958). Esta vaguedad caracteriza a un estado de ánimo que no es puro, que es una mezcla de temor, angustia e incertidumbre o bien, desconcierto y perplejidad, a ello se añade un colorido especial: su carácter referencial al yo. Conrad (1963), imbuido por estos aspectos angustiosos, pero a la vez inciertos del humor delirante, desechó las nominaciones de «pródromo» o «estado prodrómico» para la esquizofrenia, por ser términos nosológicos y no fenome-

nológicos y que, por tanto, nada decían del paciente y empleaba, como indicamos más arriba, el término de «trema», tomándolo del argot teatral, y designando con él el «estado de tensión tan particular del actor antes de entrar en escena».

Más tarde, toda esta vaguedad y este estado tan particular se concretizará con la aparición del delirio, entonces el sujeto queda notablemente aliviado, Jaspers (1946) supone que el temple delirante sin un contenido determinado es algo que resultaría insoportable para el enfermo y que la obtención de contenidos delirantes concretos representa una ganancia y un alivio.

Alonso Fernández (1979) ha expresado muy acertadamente cómo en el «predelirio» se dan vivencias que resultan las precursoras de las percepciones y ocurrencias delirantes. Así las primeras de ellas tienen su antecedente en la «conciencia de vaga significación» (los objetos percibidos se refieren al paciente, pero sin precisar en qué sentido) y la «vivencia de lo puesto o preparado» (todo está colocado alrededor y para el paciente, lo han reparado para él expresamente). Respecto a las segundas, son destacables en el predelirio los «presentimientos vagos» y las «oscuras sospechas» (en las que se muestran que algo terrible va a ocurrir). Todas estas modalidades vivenciales tienen la característica común de ser vividas por el paciente como impuestas y no como productos del propio yo. Jaspers (1946) indicó cómo en el temple delirante hay siempre «algo» aunque enteramente obscuro, germen de un valor y significación objetiva y Conrad (1963) tuvo también este sentido evolutivo.

La aparición de estas experiencias supone la próxima aparición de lo delirante, tálamo en el que confluyen las vivencias propias del predelirio. Al ocurrir así, Jaspers (1946) habla que se da la «concreción delirante» y Conrad la «apofanía del espacio exterior».

En el título del trabajo hemos consignado también la expresión «funciones proposicionales», pues éste será el elemento lógico clave para abordar el problema que ahora nos ocupa. Entendemos por «función proposicional», aquella expresión que no llega a ser proposición por faltarle habitualmente el sujeto y en cuyo lugar hay una incógnita (x) (p. ej. «x es alto»). Al sustituir dicha incógnita por cualquier nombre, obtenemos necesariamente una proposición que puede ser verdadera o falsa (p. ej. la sustitución de la «x» por «Juan», da una proposición verdadera si y solo sí, Juan es realmente alto). Con estas «funciones proposicionales» pretendemos llevar a cabo el abordaje lógico de las expresiones verbales del sujeto con «esquizofrenia incipiente».

MATERIAL Y METODO

Como material vamos a utilizar una serie de expresiones verbales obtenidas de 14 pacientes esquizofrénicos, algunas de las cuales son de sujetos vistos por nosotros y otras pertenecientes a autores conocidos (Jaspers, 1946, Conrad, 1963, Seva, 1985). Una primera observación cui-

dadosa de las mismas revela que están sometidas a cierta monotonía. Recogimos las siguientes expresiones:

- Paciente 1, mujer (Jaspers): «Pasa algo, dime qué es lo que pasa». «Sí, no lo sé, pero pasa algo».
- Paciente 2, varón (Conrad, caso 96): Algo funcionaba mal, pero él mismo no lo sabía.
- Paciente 3, varón (Conrad, caso 54): «Sea usted por una vez honrado conmigo; dígame lo que quiere decirme, que yo haré todo lo que usted quiera, pero dígame qué es lo que pasa, qué quieren de mí...».
- Paciente 4, varón (Conrad, caso 108): Presentimientos de muerte, sensación de que «la guerra no iba a ir bien para él, que pasaba algo».
- Paciente 5, varón (Conrad, caso 89): «Como si en casa pasara algo». Pero no tenía ninguna prueba de ello. También sentía como si fuera a ocurrir algo. «No me sentía seguro... Los compañeros me tenían desconcertado... No se qué es lo que significaba todo ello».
- Paciente 6, varón (Conrad, caso 91): «Era como si fuera a pasar algo». Le apenaba mucho que nadie le esclareciese respecto al asunto.
- Paciente 7, varón (Conrad, caso 37): Tenía la sensación de que le acechaba algún peligro, pero no sabía en absoluto cuál.
- Paciente 8, varón (Conrad, caso 15): No se sentía muy bien desde hacía ya unas seis o siete semanas. El mismo no sabía qué le pasaba. Creía haber hecho algo, porque él no era como los demás.
- Paciente 9, mujer (Seva, caso 20): Afirma no comprender lo que estaba pasando a su alrededor y dice que algo estaba ocurriendo.
- Paciente 10, varón (C.S.M. «Macarena»): «Me asomé a la ventana y vi al vecino en su casa, se movía de un lado para otro ¿qué raro?» Un conocido paseaba por mi calle ¿por qué? Un perro ladraba a intervalos ¿qué me querían indicar todas estas cosas?... Este paraguas aquí (cerca del dormitorio). Siguiendo de cerca a este paciente y explorándolo cuidadosamente, pudimos ver como el «perro del vecino» se concretizó después en una percepción delirante: el perro ladrando significaba «su muerte segura».
- Paciente 11, varón (Conrad, caso 107). El paciente en la consulta: Le llama la atención un gorro y un correo y piensa que algo tienen que ver con él. Se fija en un objeto de la mesa: «Un secante... pero no se qué es lo que tenga que ver conmigo. Por más que estoy seguro que algo tiene que ver».
- Paciente 12, varón (Conrad, caso Rainer). Durante largo tiempo le pareció como si hubiera algo en el ambiente pero no podía decir de qué se trataba.

- Paciente 13, varón (Conrad, caso 40). Constantemente se marchaban unos y venían otros. No conseguía saber qué pasaba.
- Paciente 14, varón (C.S.M. «Macarena»). El padre del paciente nos refiere los comienzos del cuadro de su hijo: «empezó a preguntar qué pasaba en casa, que algo raro pasaba, pero él no lo sabía y quería que se lo dijéramos nosotros. Se quedaba de pronto como parado, nosotros no entendíamos nada. Luego empezó un día a decir, de pronto, tonterías: que lo queríamos envenenar y que yo vendía droga».

El método es el aportado por la lógica formal, pero teniendo en cuenta el concepto que ya apuntamos en la introducción, el de «función proposicional». Este concepto fue presentado por vez primera por Frege en su obra «Grundgesetze der Arithmetik», publicado en dos tomos (aparecidos en 1983 y en 1903) y por Whitehead y Russell en «Principia Mathematica» (publicados desde 1903 a 1913). El concepto toma luego cierto auge entre los lógicos y es denominado por éstos de distintas formas: «función proposicional» (Russell, 1927), «Matriz sentencial» (Quine, 1984), «forma proposicional» o «forma sentencial» (Langer, 1937; Sheffer, 1913), «enunciados abiertos» o «funciones de nombres» (Deaño, 1986), «función enunciativa» (Menne, 1969). Otras denominaciones resultaron compuestas a partir de éstas: «matriz de enunciados», fórmulas abiertas, etc. (2).

Los autores que han desarrollado este concepto fueron grandes cultivadores de la matemática y de la lógica al mismo tiempo, resultado de ello, fue la aplicación a la lógica de elementos de la matemática (3), como fue el caso de la adopción del lenguaje simbólico (matemático) por la lógica (simbolización) naciendo la llamada lógica formal, matemática o simbólica y también, el desarrollo en lógica del concepto matemático de «función», que como se sabe es «la relación entre dos variables» o en el sentido de Carnap (1942): «una expresión con variables libres». La diferencia del concepto de función en matemáticas y en lógica estriba en que, mientras en la primera las variables son de cantidades, en lógica no. Se llama, por tanto, «función proposicional» a «una expresión que contiene una variable y expresa una proposición tan pronto como son sustituidos los valores de la 'x' por nombres o expresiones que

2. No se debe confundir «función proposicional» con la llamada «función de verdad». Según Russell y Whitehead una de las funciones de la proposición es «ser vehículo de verdad o falsedad». La verdad o falsedad de una proposición es su función de verdad, de manera que la verdad de una proposición molecular (o compuesta) estará siempre en función de la verdad de las proposiciones que la componen y de las conectivas que las unen. Son valoradas en tablas de verdad y su análisis se denomina «veritativo-funcional».

3. De esta interacción entre lógica y matemáticas también ha ocurrido lo contrario, es decir, la influencia de la lógica en las matemáticas, tal actuación se ha denominado el «programa logicista» y consistió en un intento de fundamentar las matemáticas en la lógica. Se inició con Frege y tuvo su fastigio en la aparición de los *Principia Mathematica* de Russell y Whitehead.

ESQUEMA I. DIFERENCIAS ENTRE PROPOSICION Y FUNCION PROPOSICIONAL.

<i>Proposición</i>	<i>Función proposicional</i>
Diseño formal completo y determinado.	Diseño forma incompleto e indeterminado (posee una incógnita, «x»).
Posee un contenido, por lo tanto informa.	No posee contenido, por tanto no informa de nada.
Tiene valor de verdad	No lo tiene.

funcionen como tales, de modo que éstas pueden ser consignadas ahora como verdaderas o falsas». La «función proposicional» no posee valor de verdad, así si decimos: «x venció en Salamina», no es ni verdadero ni falso y se hace verdadera con sólo sustituir la «x» por el nombre del griego «Temistocles», de ahí la denominación tan plausible de Deaño (1984) de «función de nombres».

Al valor «x» se le denomina «argumento de la función». Se llama, asimismo, «valor de la función» al enunciado obtenido que puede ser verdadero o falso (considerando naturalmente el caso de una lógica bivalente como es la lógica clásica). Para Russell (1927), una función proposicional es «una función en la cual los valores son proposiciones». Se conoce como «dominio de la función» al conjunto de las «x» que satisfacen dicha función y, por tanto, la hacen verdadera. Hay funciones proposicionales que se satisfacen con un solo miembro (p. ej. «x venció en Salamina»), en otros casos por varios (por ej.: «x murió asesinado», puede hacerse verdadera con nombres como: «César», «Pompeyo», «Calígula», «Kennedy»...).

A los predicados que intervienen en la función proposicional se les alude a menudo con el nombre de «functores» (4). Se denomina «functor» a una expresión que determina a otra, la expresión determinada es el argumento (Bochenski, 1973). La expresión del functor debe de presentar una o más posiciones destinadas a ser ocupadas por el argumento, se llaman «casillas vacías». Esta teoría ha tenido una notable influencia en el desarrollo de la moderna lingüística.

Hay «funciones proposicionales» que poseen mas de una variable (p. ej. «x amaba a y», es bivalente (= dos casillas vacías), sin embargo: «x, y y z formaron el Segundo Triunvirato» es trivalente (= tres casillas vacías). En el esquema I expresamos las diferencias fundamentales entre proposición y función proposicional, basamos las diferencias en los tres elementos que constituyen la proposición: forma, contenido y valor de verdad.

Los «enunciados abiertos» tienden al correspondiente cierre, éste puede darse de dos formas distintas: a) mediante nombres, obteniéndose proposiciones singulares, o b) mediante la cuantificación de la variable, en tal caso se

4. Los funtores pueden ser de dos tipos: a) de nombres, son los que vemos aquí y su estructura es predicativa y b) de proposiciones, que son las conectivas que unen entre sí distintas proposiciones (conjunción, disyunción, condicional, etc.).

procede a indicar cuántos individuos están influidos por el predicado. Pueden ser «todos» (cuantificador universal) o «algunos» (cuantificador existencial).

Con el método indicado procuraremos identificar las estructuras que hemos denominado «funciones proposicionales» en las expresiones anteriormente recogidas de los pacientes.

RESULTADOS

Análisis de los tipos de expresiones obtenidas

Un análisis adecuado de las verbalizaciones de los distintos casos presentados, separa dos grupos:

1) En uno de ellos (la mayoría) recogemos expresiones del siguiente tipo: «pasa algo», «va a ocurrir algo», «funciona mal algo», «quieren de mi algo», «he hecho algo», «es peligroso para mi algo»... Todas se caracterizan por los dos siguientes aspectos: *a*) la expresión «algo» en el lugar del sujeto, de manera que este «algo» es indeterminado, es una incógnita para el paciente y podríamos consignarla con una «x»; *b*) estructuras que funcionan como predicadores (functores) que se refiere a la incógnita referida: «pasa», «va a ocurrir», «quieren de mí»... Son éstas estructuras que pueden identificarse desde el punto de vista lógico las denominadas antes «funciones proposicionales» y su expresión general es de la forma: «Px» (se lee: «P de x»). Las expresiones recogidas en este grupo parecen corresponderse con los «presentimientos vagos y oscuras sospechas» de la psicopatología.

2) En otro grupo nos encontramos con expresiones que a primera vista parecen completas, pero que no lo son: nos referimos a los casos 10, 11 y 13. Todas ellas poseen sujetos, al contrario de las que estudiamos en el apartado anterior (el «vecino», el «conocido», el «perro», el «paraguas», el «correaje», el «secante...»), algunas de ellas tienen un predicado («se mueve», «pasaba por la calle», «situado en tal sitio», «ladra a intervalos...»). Pero se puede decir que el paciente está esperando una formación predicativa nueva que no existe y que complete a la expresión anterior completa. La aparición de la estructura predicativa nueva tomaría a las ya existentes como sujeto, operarían al modo de las oraciones compuestas en gramática (p. ej.: «La mujer que teje es muy bella», donde: «la mujer que teje» es el sujeto y «es muy bella» el predicado). Al paciente simplemente no le basta con constatar un hecho real (p. ej., que el paraguas esté en determinado lugar), sino que busca algo más. Conrad (1963) refiriéndose a estas situaciones, afirmaba respecto al paciente que: «cualquier cosa que se presente a su campo visual se impone a consideración reflexiva». Observamos, pues, que el sujeto intenta hacer una completud predicativa para acceder a lo que fenomenológicamente se denomina percepción delirante: «El perro que ladra significa mi muerte segura». En tal expresión «el perro que ladra» es el sujeto y «significa mi muerte segura» actúa como predicado.

Hemos obtenido una «función proposicional» en la que no está determinado el predicado y, sin embargo, sí que lo está el argumento (o sujeto). Estas expresiones (las funciones proposicionales de predicado), aunque no son tratadas por la lógica, existen como hemos podido constatar. Se pueden expresar de la siguiente forma: «Xa» (se lee: «X de a»), donde «X» mayúscula toma el papel del predicado indeterminado y la «a» el sujeto determinado. Las estructuras que acabamos de detallar, desde el punto de vista psicopatológico, parecen corresponderse con la «conciencia de vaga significación».

Completud de funciones proposicionales en los delirios

Hay que especificar que las funciones proposicionales solamente obtienen su valor de verdad cuando son completadas (según el caso: por un predicado o por un sujeto) y forman proposiciones. El registro de la completud es a menudo bastante difícil (al menos así nos ha ocurrido a nosotros) por varias razones posibles: ocurre habitualmente que no registramos todas las frases del paciente, o que la emisión de la frase que nos interesa no se da en la consulta sino en otro lugar o incluso que el paciente no la verbaliza por la razón que sea. De todas formas, nos ha sido posible aislar dos modos de completarse la función proposicional:

a) Se completa el sujeto. Tal evento sucede en el caso 14, registramos entonces la expresión típica de que «algo ocurría» y luego una ocurrencia delirante cuyo contenido es que lo quieren envenenar en su casa. Se cumple entonces, sustituyendo la «x» por el sujeto ($x = a$), que:

$Px \implies Pa$ (Se lee: «P de x se transforma en P de a»).

b) En el caso 10 se completa el predicado: «el perro ladra» es completado con «significa mi muerte segura». Se sustituye entonces la «X» por el predicado ($X = P$). Obtenemos la expresión de la correspondiente percepción delirante. Se cumple que:

$Xa \implies Pa$ (Se lee: «X de a se transforma en P de a»).

Del análisis efectuado se desprende que la completud de funciones proposicionales produce ya formaciones delirantes, que se presentan como proposiciones, con el error lógico característico del delirio: la discrepancia de la verdad subjetiva y la objetiva ($Vs \neq Vo$), que puede verse en la percepción delirante antes analizada, el sujeto cree verdadero (Vs) que «el perro ladra significa la muerte segura» y, sin embargo, está claro que es completamente falso (Vo). Esto nos autoriza a escribir:

$Px \implies Pa / [Vs (Pa) \neq Vo (Pa)]$

$Xa \implies Pa / [Vs (Pa) \neq Vo (Pa)]$

(Se lee [en el primer caso]: «Px se transforma en Pa, tal que verdad subjetiva de Pa es diferente a verdad objetiva de Pa»).

ESQUEMA II. CORRELACIONES ENTRE LOS TERMINOS PSICOPATOLOGICOS TRADICIONALES Y LOS CONCEPTOS LOGICOS.

Psicopatología	Lógica
Presentimientos vagos y oscuras sospechas.	Funciones proposicionales de sujeto («Px»).
Conciencia de vaga significación.	Funciones proposicionales de predicado («Xa»).
Percepción delirante	Proposición (con error de verdad), obtenida por completud de función proposicional de predicado («Xa»).
Ocurrencia delirante	Proposición (con error de verdad), obtenida por completud de función proposicional de sujeto («Pa»).

Hay que decir que el análisis lógico, en la mayor parte de los casos es incapaz de diferenciar a la percepción delirante de la ocurrencia delirante.

Completud de funciones proposicionales sin error veritativo

No siempre a partir de la completud de funciones proposicionales se obtiene una proposición falsa, como en el delirio. Hay casos en los que se obtienen proposiciones sin error de la verdad. Ocurre, por ejemplo, en el caso del llamado «eclipse de la memoria». Pongamos un ejemplo: en una reunión asistimos al siguiente monólogo: ¿Quién compuso «Pompa y Circunstancia»?... No me puedo acordar, ¿cómo era? ¿cómo era?... Lo tengo en la punta de la lengua... (el sujeto da muestras de agobio)... si yo lo sabía... si hablé el otro día con J. de este autor... Al rato: ¡Ah sí!, fue Edgar Elgar, sí, Edgar Elgar compuso «Pompa y Circunstancia». Como vemos, el resultado es una proposición cierta. Este caso nos autoriza a escribir:

$$Px \equiv \langle x \text{ compuso Pompa y Circunstancia} \rangle$$

$$a \equiv \langle \text{Edgar Elgar} \rangle$$

$$Pa \equiv \langle \text{Edgar Elgar compuso Pompa y Circunstancia} \rangle$$

Por tanto.

$$Px \implies Pa / [V(Pa) = v]$$

Se lee: «Px se transforma en Pa, tal que el valor de verdad de Pa es igual a verdadero».

En la proposición obtenida no cabe separar las dos formas de verdad (subjetiva y objetiva), pues se postula en estos casos únicamente una forma de verdad (como en las proposiciones científicas), ya que existe la posibilidad de acuerdo entre todos los sujetos (5).

5. Sobre este particular puede consultarse nuestro trabajo: «Análisis lógico de los tipos proposicionales que se dan en Psicopatología», publicado en *Anales de Psiquiatría* (ver bibliografía).

En el esquema II representamos las equivalencias entre los términos psicopatológicos y los lógicos de acuerdo con la investigación que hemos realizado.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

1) Hemos visto que es posible recoger formulaciones verbales en los comienzos de los cuadros esquizofrénicos, y que éstas se encuentran sometidas a cierta monotonía, tal como se puede observar tanto en nuestros casos como en los de otros autores. Muchos de éstos se encuentran de acuerdo en la dificultad para recoger dichas expresiones; ya el propio Hagen (1870) informaba de ello. La razón parece ser múltiple: dificultades claras a la hora de comunicarnos sus vivencias, no ser vivenciado su estado psicopatológico dificultad expresiva al ser una vivencia completamente nueva, enmascaramiento por el delirio, escasa atención del medio hacia el brote que se inicia (sobre todo si es el primero), control y lucha del paciente sobre sí mismo, que puede ser una de las maneras que propone Mayer-Gross de reacción del paciente ante su delirio incipiente (6). Esto nos sugiere que futuras investigaciones lógicas sobre el predelirio puedan aportarnos otras nuevas consecuencias.

2) Una buena parte de las expresiones recogidas de los pacientes poseen una estructura lógica de «funciones proposicionales», con las siguientes características: a) pueden ser de dos tipos: de sujeto y de predicado, b) tienen sólo una «casilla vacía», es decir, tan sólo una variable («x») siendo, por tanto, monovalentes, c) sin embargo, el «dominio de la función» es extenso, pues cuanto el paciente afirma «ocurre x», cualquier suceso puede estar en el lugar de la variable y, d) el cierre de la función proposicional se opera mediante un nombre (o conjunto de palabras que funcionan como un nombre), sin aparecer (al menos en los casos aquí estudiados) el cierre por cuantificación. Si pensamos en las características de la «función proposicional» podemos llegar a importantes conclusiones. Una de ellas se deduce de pensar que el sujeto que expresa una función proposicional no informa a nadie de nada, ni siquiera a sí mismo, por consiguiente el paciente no tiene conocimiento que transmitir(se). Ello, entendido desde el punto de vista psicológico (o psicopatológico), supone la existencia de «vacío cognitivo», el cual es angustiante de por sí incluso para el sujeto normal (ver el caso presentado del «eclipse de memoria»). El mismo Hagen (1870) afirmó que: «ningún terror es mayor que el que se da ante un peligro todavía indeterminado».

6. Este autor, de modo muy interesante, ha presentado tres formas de comienzo de las expresiones delirantes del sujeto: a) la lucha contra las vivencias psicóticas, b) la entrega entusiástica a lo nuevo psicótico y, c) la entrega sin reacción. Los psicoanalistas han interpretado el fenómeno de lucha contra lo psicótico como una revuelta del germen de un yo poco continente y sumamente débil, capaz de una mínima (y corta) lucha frente a un inconsciente arrollador, que se manifiesta en todo su apogeo y con toda su virulencia en la expresión delirante.

3) La completud, el cierre de estas estructuras, se realiza con un nombre o con grupo oracional que actúa como nombre, esto se da cuando aparecen en la clínica las primeras estructuras delirantes (percepciones y ocurrencias delirantes). La aparición de éstas, o bien, el cierre de las funciones proposicionales supone para el sujeto un gran alivio de una buena parte de su angustia. En ese momento aparecen proposiciones que sí son informativas, aunque informen falsamente. El sujeto ha superado el vacío cognitivo en el que se movía: ahora sí que sabe «algo» y lo sabe con mucha certeza para él (verdad subjetiva). Se puede decir que el sujeto que delira despeja las incógnitas que el predelirio le deparaba, ganando así en seguridad. Jaspers (1946), sobre este particular, dejó escrito que: «la repentina conciencia de un conocimiento claro, sea verdadero o falso, tiene en sí un efecto tranquilizador». Hay que darle la razón a Conrad (1963), cuando indica que el enfermo delirante se comporta como un hombre ante una revelación, estando el significado dado de modo manifiesto (revelado) y utiliza la palabra tan significativa de «apofanía», cuyo significado etimológico es precisamente «hacerse manifiesto». López Ibor (1952), en el mismo sentido, indica que percepción delirante es para el sujeto una «revelación delirante». Efectivamente así ocurre, ya que, según la lógica, la completud de una función proposicional conlleva un saber y es un paso desde un no-saber-nada a un saber-algo-sobre-algo. El paciente entonces se comporta como si hubiera hecho un importante descubrimiento, comparable, salvando por supuesto las distancias, al descubrimiento científico. La diferencia de este último caso con el delirio sería que las cogniciones son ciertas y sin embargo en el delirio son muy particulares. Efectivamente, en el caso del científico o del sujeto que olvida algo, se trata de un mero «saber», sin embargo en el sujeto delirante se trata de verdaderas «creencias» (en el sentido de Ortega, 1962), que implican honda y profundamente al propio sujeto.

4) La lógica puede ayudarnos a entender cómo se produce el paso desde el predelirio al delirio, pero no cómo se llega al primero de ellos, es decir, cómo y por qué aparece el humor delirante. Respecto al primero de ellos, lo hemos entendido como un «sellar el vacío cognitivo» y «obtener un conocimiento firme» o, si se prefiere, «cerrar una función proposicional (con sujeto o con predicado)». Este fenómeno podría entenderse como un proceso de equilibrio progresivo, entendiéndolo en el sentido de Piaget (1982). Para este autor, la aparición del álgebra proposicional en el adolescente supone alcanzar formas de equilibrio por la propia actividad del pensamiento. Del mismo modo, podemos entender nosotros, la consecución por parte del sujeto esquizofrénico de un sistema proposicional con sus correspondientes leyes.

Se trataría pues del de estructuras preproposicionales a estructuras proposicionales. No obstante, como decimos, nada podemos afirmar sobre el paso estructural primero: la consecución de estructuras preproposicionales, de dónde y por qué aparecen las preproposiciones típicas del predelirio que preludían el derrumbamiento propio del mun-

do psicótico. El que así sea, nos da a entender que, desde la perspectiva del análisis lógico aquí emprendida, el tema no está ni mucho menos, agotado.

BIBLIOGRAFIA

1. ALONSO FERNANDEZ, F.: «Fundamentos de la psiquiatría actual». Madrid, 1979. 2 volúmenes.
2. AYER, J. A.: «Cómo hacer cosas con palabras». Barcelona, 1984.
3. BLEULER, E.: «Demencia precoz». Buenos Aires, 1960.
4. BOCHESKY, I. N.: «Los métodos actuales del pensamiento». Madrid. 1973.
5. BUMKE, O.: «Nuevo tratado de enfermedades mentales». Barcelona. 1946.
6. CARNAP, R.: «Introduction to semantics». Cambridge, 1942.
7. CLEREMBAULT, G.: «Oeuvre psychiatrique». París, 1942.
8. CONRAD, K.: «La esquizofrenia incipiente. Intento de un análisis de la forma del delirio». Madrid. 1963.
9. DEAÑO, A.: «Introducción a la lógica formal». Madrid, 1986.
10. EY, H.: «Estudios sobre los delirios». Madrid, 1950.
11. FREGÉ, G.: «Estudios sobre semántica». Barcelona, 1984.
12. GARCIA ARROYO, J. M.: «Análisis veritativo-funcional de las proposiciones de contenido delirante». *Anales de Psiquiatría*, 8 (5): 182-187, 1992.
13. GARCIA ARROYO, J. M.: «Análisis mediante la lógica borrosa (o vaga) de la degradación de estructuras delirantes». *Anales de Psiq.* 8 (8): 317-322, 1992.
14. GARCIA ARROYO, J. M.: «Fundamentos predicativos de la falsedad lógica de los delirios». *Psicopatología* (Madrid) (en prensa).
15. HAGEN, F. W.: «Fixe ideen. Studien auf dem Gebiete der ärztlichen Seelenkunde». 1879. Op. cit. Alonso (1979).
16. JASPERS, K.: «Psicopatología general». Buenos Aires, 1946.
17. LANGE, J.: «Psiquiatría». Madrid, 1942.
18. LANGER, S. K.: «An Introduction to Symbolic Logic». 1937.
19. LOPEZ IBOR, J. J.: «Percepción y humor delirante. I parte. Análisis fenomenológico y existencial». *Actas Luso-Españolas. Neurol. Psiquiat.*, 12: 89-102, 1953.
20. LOPEZ IBOR, J. J.: «Estudios sobre esquizofrenia». *Actas Luso-Españolas. Neurol. Psiquiatr.* 17: 107, 1958.
21. MAYER GROSS, W.: «Die Schizophrenie». Die Klinik. 1932. op. cit. Alonso (1979).
22. MENNE, A.: «Introducción a la lógica». Madrid, 1969.
23. ORTEGA y GASSET, J.: «Ideas y creencias en 'Obras completas'». Madrid, 1962. 9 volúmenes.
24. PIAGET, J.: «Estudios sobre lógica y psicología». Madrid, 1982.
25. QUINE, W. V.: «Desde un punto de vista lógico». Barcelona, 1984.
26. RUSSEL, B. y WHITEHEAD, A. M.: «Principia Mathematica». Londres, 1927 (Reimpr. 1962).
27. RUSSELL, B.: «Ensayos sobre lógica y conocimiento». Madrid, 1966.
28. SEVA DIAZ, A.: «La observación y el tratamiento del paciente psíquico». Zaragoza 1985.
29. SHEFFER, H. M.: «A set of five Independent Postulates for Boolean Algebras with Application to Logical Constants». *Transactions of the American Mathematical Society*. 14: 481-488, 1913.
30. VALLEJO NAJERA, J. A.: «Introducción a la psiquiatría». Madrid. 1968.

Dirección del autor:
José Manuel García Arroyo
Luis Montoto, 83-30 C
41018 Sevilla